

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЮНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICFDS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"
UZBEKISTAN
STRATEGY
2030
CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARODORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

ORCID: 0000-0002-1260-9433

Maxmudov A.N.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti i.f.d., dotsent

Annotatsiya: Maqolada auditorlik faoliyatini tashkil etishda axborot dasturiy ta'minotning ahamiyati ochib berilgan. Xususan, ichki audit maqsadlari uchun tahliliy amallardan foydalanish, bunda ilg'or xorijiy tajribalar asosida mamlakatimiz to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida iqtisodiy tahlilni tashkil etish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: auditorlik faoliyati, ichki audit, tahliliy amallar, dasturiy ta'minot, xorijiy kompyuter dasturlar, auditni avtomatlashtirish bo'yicha milliy dasturlar.

Abstract: The article reveals the importance of information and software for the organization of audit activities. In particular, proposals are made taking into account the best foreign experience on the use of analytical procedures for the purposes of internal audit, as well as on the organization of economic analysis at the country's textile and sewing and knitting enterprises.

Key words: audit activity, internal audit, analytical procedures, software, foreign computer programs, national audit automation programs.

Аннотация: В статье раскрыто значение информационно-программного обеспечения организации аудиторской деятельности, в частности, даны предложения с учетом современного зарубежного опыта по использованию аналитических процедур для целей внутреннего аудита, а также, по организации экономического анализа на текстильных и швейно-трикотажных предприятиях страны.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, внутренний аудит, аналитические процедуры, программное обеспечение, зарубежные компьютерные программы, национальные программы по автоматизации аудита.

KIRISH

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, iqtisodiyotimiz rivojlanishining muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan yengil sanoat korxonalariga yo'naltirilayotgan xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish va zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish orqali to'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravar, charm-poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarishni esa 3 baravarga ko'paytirish vazifasi belgilangan.

Iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirishda auditorlik faoliyatini xalqaro standartlarga transformatsiya qilish jarayonida amalga oshirilayotgan islohotlarni ilmiy-nazariy jihatdan asoslash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori bu sohadagi muhim qadam bo'ldi. Mazkur qarorga binoan O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda 2019-yilning 1-apreliga qadar muddatda auditorlik tashkilotlari hamda buxgalterlar va auditorlarning respublika jamoat birlashmalari bilan o'zaro elektron hamkorlikka mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Audit" dasturiy majmuasini ishlab chiqishni ta'minlash vazifasi belgilab qo'yildi.

O'z navbatida, iqtisodiyotda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish auditorlik faoliyati va auditorlik tekshiruvlarining tashkiliy va metodologiyasiga zarur o'zgarishlarni kiritishni talab etmoqda. Audit amaliyotida ro'y berayotgan o'zgarishlarning tahlili, uni tashkil etish an'anaviy usuldan intellektual usulga o'tayotganligini ko'rsatmoqda. Fikrimizcha, audit metodologiyasi ham texnologiyalarga asoslanmog'i lozim. Auditni raqamlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olim Sh.A.Xusainov va J.M.Kushmatovning fikricha: "...raqamli biznes muhiti ichki audit funksiyasiga uch jihatdan ta'sir qiladi. Birinchidan, bu uning miqyosiga ta'sir qiladi. Ichki auditni rejalashtirishning moslashuvchanligi va talab qilinadigan raqamli ma'lumotlarning o'sishi kutilmoqda va axborot texnologiyalari (IT) xavflari tobora muhim ahamiyat kasb etadi, ayniqsa kiberxavfsizlik tahdidlari. Ikkinchidan, ichki auditorlar

tomonidan amalga oshiriladigan konsalting xizmatlariga talab yuqori, uchinchidan, raqamlashtirish ichki auditorlarning kundalik vazifalarida ishlash amaliyotini o'zgartirmoqda".[10]

Professor B.A.Xasanov va boshqalarning "Ichki audit korxonaning o'zi tomonidan amalga oshiriladi, uning vazifasi xarajatlar shakllanishi ustidan ichki xo'jalik nazorati, rejadagi smeta va me'yordardan chetga chiqishlarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish va javobgar shaxslarni aniqlash, moliya-xo'jalik faoliyati zaxiralarini qidirish va korxonani samarali boshqaruv qarorlari qabul qilish uchun zaruriy axborot bilan ta'minlashdan iborat" degan fikrini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz [11].

Bu borada R.D.Dusmuratovning quyidagi fikrini e'tirof etamiz: "Ichki auditorlar o'zlari ishlaydigan korxonalar faoliyatini tekshiradi. Ammo, ular qoidaga ko'ra, korxonalar ma'muriyati (direktorlar kengashi) tarkibiga kiradilar" [4].

AQSlik iqtisodchi S.Rozensveigning fikricha: "Ichki auditning (Robotic Process Automation – RPA) jarayonlarni robotik avtomatlashtirish tashabbusida erta ishtirok etishi umumiy boshqaruv asoslari va jarayonlar dizayni bo'yicha muvozanatli muhokama, xavflarni baholash va kelishuvni ta'minlaydi"[9].

Mazkur tushunchaga N.F.Karimov quyidagicha yondashgan: "Ichki audit korporativ boshqaruv, nazorat hamda risklarni boshqarishni baholash va ularning samaradorligini oshirishga nisbatan tizimga solingan va puxta tashkil etilgan yondashuv orqali qo'yilgan maqsadlarga erishishga yordam beradi". [5]. Ichki audit sohasida chuqur ilmiy izlanishlar olib borgan iqtisodchi olim Sh.I.Ilxomov o'z asarlarida: "Ichki audit boshqaruv nazoratining ajralmas va muhim elementi bo'lib hisoblanadi" degan ta'rifni bergan [8].

Rossiyalik olim N.A.Prodanova Ichki auditning maqsadiga quyidagicha ta'rifni keltirgan: Ichki auditning maqsadi – bu tashkilot boshqaruv organlariga ichki nazorat tizimining turli bo'g'inlari ustidan samarali nazoratni amalga oshirishda ko'maklashish деган фикрни билдирган[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ichki auditni tashkil etish jarayonida axborot-dasturiy va tahliliy vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Unda analiz, sintez, guruhlash, taqqoslash va koefitsientlar kabi usullardan samarali foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyotni raqamlashtirish o'z navbatida raqamli audit modelini ishlab chiqishni ijtimoiy-iqtisodiy zaruratga aylantirdi. Audit metodologiyasining istiqboldagi rivojlanishi auditorlik risklarini boshqarishga yo'naltirilgan konsepsiyaga asoslanishi zarur. Demak, raqamli iqtisodiyot sharoitida nafaqat auditning nazariy masalalari, balki uning uslubiyoti va amaliyotida ham strategik islohotlarni amalga oshirish talab etiladi.

Bu borada xalqaro amaliyotda tan olingan SoftExpert Audit kompyuter dasturiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u audit jarayonini kompleks ravishda amalga oshirishga mo'ljallangan. Mazkur dastur yagona integratsiyalashgan platformada auditni rejalashtirish, tayyorlash, audit rejalarini, dasturlari va nazorat varaqalarini ishlab chiqish, auditni o'tkazish, hisobot tuzish va monitoring qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni kompleks boshqaradi.

Auditning mazkur kompyuter dasturi ichki audit, operatsion audit, IT-auditi, mol yetkazib beruvchilar bilan muomalalar auditi, risk va xavf-xatarlarni baholash, audit sifatini nazorat qilish kabi barcha turdagi funksiyalarni bajaradi. To'liq va moslashuvchan xususiyatga ega bo'lgan SoftExpert Audit dasturining SoftExpert Suite ilovasidan aktivlar, kapital, majburiyatlar va biznes jarayonlarini boshqarish, investitsion loyihalar tahlili, moliyaviy hisobot auditi kabi sohalarda foydalanish samarali hisoblanadi.

SoftExpert Suite maxsus ilovasi ijtimoiy mas'uliyat, boshqaruv, sifat, ekologiya, tibbiyot va moliyaviy xavfsizlik bilan bog'liq xalqaro standartlar talablari asosida ichki va tashqi auditni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bunda auditorlar aniq, real vaqtda ishonchli axborotga ega bo'lgan funksiyalar, qulay, intuitiv tushunarli portallar orqali audit sifatini monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Buning natijasida quyidagilarga erishiladi:

- Auditni rejalashtirish, amalga oshirish, hisobot berish va kuzatishgacha bo'lgan barcha audit jarayonlarini avtomatlashtirishga;
- Auditorlarga alohida auditorlik topshirig'idan to'liq yillik audit dasturiga rejalashtirish imkoni yaratiladi;
- Audit natijalarini rasmiylashtirishni maqbullashtiradi, qidiruv jarayonini avtomatlashtiradi va zarur bo'lganda tuzatuvchi harakatlar rejalarini amalga oshiradi;
- Vazifalarni avtomatik belgilash va amalga oshirish, bildirishnomalar va elektron pochta ogohlantirishlari bilan audit davri va vaqtini optimallashtiradi;
- Qidiruv tizimidan foydalanish orqali audit bilan bog'liq hisob hujjatlariga tegishli barcha axborotlarni yagona makonda boshqarish auditning izchilligi va yaxlitligini ta'minlaydi;

- Auditning ish hajmi, ko'lamini va vaqtini to'g'ri belgilanishini ta'minlash maqsadida auditorning proffillarini muvofiqlashtiradi;
- Tarmoqlar, loyihalar, bo'limlar, aktivlar, jarayonlar, mahsulotlar va boshqalar bilan integratsiyalashuv orqali audit jarayoni ko'lamini belgilaydi;
- Ilova vositasida ko'rib chiqish va tasdiqlash jarayonini avtomatlashtirish uchun axborot oqimlarini osonlik bilan sozlash imkoniyati yaratiladi;
- Auditorga oflayn rejimda foydalanish uchun audit tekshiruviga taalluqli axborotlarni yuklab olish imkonini beradi;
- Web sahifalar yoki pdf formatlar orqali hisobot berish va axborot almashishni avtomatlashtiradi.

Iqtisodiyotimizda qo'llanilayotgan "Audit planning" dasturining maxsus ilovasi "Audit Sampling" dasturi auditorlik tekshiruvining ma'lum bir obyektiga ixtisoslashgan bo'lib, u auditning barcha jarayonlarini to'liq qamrab ololmaydi. Bu ilova bank tizimida kredit portfelini auditdan o'tkazishda moliyaviy holat va barqarorlikni aniqlashda ijobiy samara bermoqda. Shuni inobatga olib, yengil sanoat korxonalarini faoliyatining audit jarayonida moliyaviy barqarorlikni aniqlash maqsadida ushbu dastur va uning ilovasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Auditni rejalashtirish va amalga oshirishdagi muhimlik tamoyilidan samarali foydalanish auditga ajratilgan qisqa muddatda katta hajmdagi tekshiruvlarni amalga oshirish, umumlashtirish, auditorlik hisoboti va xulosasini tayyorlashga sharoit yaratadi.

Audit va sifat nazoratining xalqaro standartlari (ASNXS) muhimlikni tamoyilini ikki standart orqali yoritib beradi:

320-sonli AXS "Auditni rejalashtirish va bajarishda muhimlik";

450-sonli AXS "Audit o'tkazish jarayonida aniqlangan buzib ko'rsatishlarni baholash".

320-sonli auditning xalqaro standartida moliyaviy hisobot auditini rejalashtirish va auditni o'tkazishda muhimlik konsepsiyasini qo'llashda auditorning javobgarligi keltirilgan. 450-sonli auditning xalqaro standartida moliyaviy hisobotda aniqlangan xatoliklarni baholashda muhimlik konsepsiyasi qanday qo'llanilishi kerakligi uqtiriladi. Yuqorida keltirilgan ikkala standart ham auditorlardan xatoliklarni auditni rejalashtirish jarayonida aniqlaganda muhimlik darajasini o'zgartirish mumkinligi to'g'risidagi munosabatni talab qiladi. Biroq, biror standart u yoki bu tekshirilayotgan moliyaviy hisobotning aniq ko'rsatkichlariga doir muhimlik darajasiga nisbatan aniq talablarni o'zida mujassam qilmagan (ASNXS) [3].

Iqtisodchi olim M.Tulaevning yozishicha: "Muhimlik tushunchasi deganda moliyaviy hisobotni buzishning eng yuqori qiymati tushuniladi, undan boshlab ana shu hisobotning malakali foydalanuvchisi uning asosida to'g'ri xulosalar chiqarish va to'g'ri qarorlar qabul qilishga qodir bo'lmay qoladi"[7].

1-jadval. Auditorlik tekshiruvlarida muhimlik darajasini baholashning taklif etilayotgan variantlari¹.

T.r.	Ko'rsatkichlar	O'sish, mln. so'm	%	Kamayish, mln. so'm	%
	1-variant:				
Aktivlar:					
1.	Pul mablag'lari	1 000,0	2	1 000,0	2
2.	Debitorlik qarzlari	15 000,0	30	5 000,0	10
3.	Tovar-moddiy zaxiralar	34 000,0	68	44 000,0	88
	Jami muhimlik	50 000,0	100	50 000,0	100
2-variant:					
1.	Pul mablag'lari	10 00,0	2	1 000,0	2
2.	Debitorlik qarzlari	5 000,0	10	1 000,0	2
3.	Tovar-moddiy zaxiralar	24 000,0	48	24 000,0	48
	Jami aktivlar bo'yicha	30 000,0		26 000,0	
Passivlar:					
4.	Kapital	2 000,0	4	3 000,0	6
5.	Qisqa muddatli majburiyatlar	13 000,0	26	17 000,0	34
6.	Uzoq muddatli majburiyatlar	5 000,0	10	4 000,0	8
	Jami passivlar	20 000,0		24 000,0	
	Jami muhimlik darajasi	50 000,0	100	50 000,0	100

1 Muallif ishlanmasi.

Jadvalning ko'rsatishicha, auditorlik tekshiruvlari jarayonida muhimlikni baholash birinchi variantda balansning joriy aktivlari qismiga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi variantda balans passividagi kapital va majburiyatlar salmog'i bilan ham aniqlash taklif etilganligi diqqatga sazovordir.

Muhimlik chegarasi aniqlanmagan va tuzatilmagan buzib ko'rsatishlarning umumiy yig'indisi moliyaviy hisobot uchun o'rnatilgan muhimlik darajasidan oshib ketishi ehtimolini maqbul bo'lgan past darajagacha kamaytirish maqsadida auditor tomonidan optimal qilib belgilangan summa yoki foizlarni anglatadi. Talabga qarab, operatsiyalar, schotlar qoldiqlari yoki ochib beriladigan ma'lumotning ayrim turlari bo'yicha o'rnatilgan muhimlik darajasi yoki darajalaridan auditor tomonidan kamroq qilib o'rnatilgan summa yoki summalar ham "muhimlik chegarasi" deb ataladi.

Auditorlik tashkilotlari uchun muhimlik darajasini belgilashda quyidagi omillar hisobga olinadi:

- xatolikning mutloq miqdori;
- xatolikning nisbiy miqdori (xatoni moliyaviy hisobotning shakllari bo'yicha umumiy summasiga nisbatan tahlil qilinishi);
- xatolikning yig'ma qiymati;
- hisobot moddalarining mazmuni (xatolikka moyil moddalar);
- aniqlik shartlari – hisobot kimga mo'ljallangan: aksiyadorlar (foyda), banklar (pul oqimi), investorlar (foyda va pul oqimi);
- noaniqlik (faoliyatning davomiyligi va uzluksizligi, bankrotlik belgilarining mavjudligi).

Muhimlik darajasini belgilashda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot bo'yicha quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi:

- tovar aylanishidan – 0,5-1,0 %;
- yalpi foydadan – 1,0 - 2,0 %;
- soliqqa tortilgunga qadar foydadan – 5,0%;
- Balans xisoboti moddalari bo'yicha:
- xususiy kapital summasidan – 5,0 %;
- aktivlar qiymatidan – 1,0 - 2,0 %.

Aniqlangan xato summasi keltirilgan ko'rsatkichlardan yuqori bo'lsa, bunday xato muhim xato deb hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, muhimlik darajasini baholashda taqsimlanmagan foyda summasiga asosan quyidagi taxminiy ko'rsatkichlardan foydalanishni tavsiya etamiz:

- xato summasi 5% gacha bo'lsa – muhim emas;
 - xato summasi 5% dan 10% gacha bo'lsa – muhim bo'lishi mumkin;
 - xato summasi 10% dan yuqori bo'lsa – doimo muhim hisoblanadi.
- Muhimlik darajasini belgilash bosqichlarini quyidagi bo'limlarga ajratamiz.

Testdan o'tkazish va rejalashtirish bosqichi:

1-bosqich. Muhimlik to'g'risida dastlabki mulohaza.

2-bosqich. Segmentlarga muhimlik to'g'risidagi dastlabki mulohazani qo'llash.

Natijalarni baholash:

3-bosqich. Segmentlardagi haqiqiy xato summasini aniqlash.

4-bosqich. Xaqiqiy xato summalarining umumiy miqdorini aniqlash.

5-bosqich. Umumiy haqiqiy xato summasini dastlabki mulohaza summasi bilan solishtirish.

Auditni rejalashtirish va amalga oshirishdagi muhimlik tamoyilidan samarali foydalanish auditga ajratilgan katta hajmdagi tekshiruvlarni amalga oshirish, umumlashtirish, ichki auditorning hisoboti, dalolatnomasi va xulosasini tayyorlashga sharoit yaratadi.

Muhimlik chegarasi aniqlanmagan va tuzatilmagan buzib ko'rsatishlarning umumiy yig'indisi moliyaviy hisobot uchun o'rnatilgan muhimlik darajasidan oshib ketishi ehtimolini maqbul bo'lgan past darajagacha kamaytirish maqsadida auditor tomonidan optimal qilib belgilangan summa yoki foizlarni anglatadi.

2-jadval. "INDORAMA KOKAND TEXTILE" aksiyadorlik jamiyati xorijiy korxonasi sotishdan olingan daromadlari va xarajatlari tahlili², mln.so'm.

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
1.Moliyaviy natijalar ko'rsatkichlari					
Sotishdan olingan tushum	740 430	871 094	1 024 816	1 205 666	1 418 431
Sotilgan maxsulotning tannarxi	464 378	530 647	599 082	781 296	920 568
Davr xarajatlari, jami	170 911	201 072	251 515	212 173	238 034
Shu jumladan:					
Ish haqi	61 053	71 827	72 984	79 963	99 089
Ijara haqi	65 151	76 648	103 925	77 872	60 157
Asosiy vositalarning eskirishi	24 395	28 700	45 498	34 376	18 917
Kredit foizlari	20 312	23 897	29 109	19 962	59 870
Sof foyda	105 141	139 375	174 219	212 197	259 829
Sof foyda marjasi%	14,2%	16%	17%	17,6%	18,3%

Jadvalning ko'rsatishicha, tadqiqot obyektida sotishdan olingan tushumning yillar kesimida oshishi kuzatilgan. Uning ta'sirida mos ravishda mahsulot tannarxi ham o'sib borgan. Davr xarajatlari esa 2023-yilda 2019-yilga nisbatan 139 foizga o'sgan, biroq 2021-yilga nisbatan olganimizda, bu xarajatlari 94,6 foizga kamayganligini guvohi bo'lamiz. Sof foyda marjasi yillar davomida mos ravishda 2019-yilda 14,2%; 2020-yilda 16%; 2021-yilda 17%; 2022-yilda 17,6%; va 2023-yilda 18,3% ni tashkil etganligini ijobiy holat sifatida baholash lozim.

Muhimlik to'g'risida dastlabki mulohaza 50 000,0 mln.so'm. Tegishli auditorlik tadbirlarini belgilash (muhojama, qo'shimcha testlar belgilash, qaror qabul qilish va boshqalar) natijasida dastlabki mulohazaga tuzatish kiritiladi.

Auditorlik tahliliy amallari natijasida jami aktivlar va taqsimlanmagan foyda bo'yicha quyidagi haqiqiy holat aniqlandi:

Balans, mln.so'mda:

Pul mablag'lari – 100 000,0

Debitorlik qarzlari – 450 000

Tovar-moddiy zahiralari – 550 000

Jami aktivlar - 1 000 000

Taqsimlanmagan foyda - 1 000 000

Maqolada hozirgi paytda amaliyotda keng qo'llanilayotgan "E-views", "Stata" va "Excel" dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib, ekonometrik modellashtirish yordamida moliyaviy natijalarga ta'sir etuvchi omillarning uzoq muddatli prognozi ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Bugungi kunda auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida audit tekshiruv muddati qisqaradi va auditor tomonidan sarflanadigan mehnat hajmi salmoqli darajada kamayadi. Bu esa auditorlik tekshiruv natijalari sifatining oshishiga sabab bo'ladi.

3-jadval. "BETLIS TEKSTIL" MChJning 2018-2023 yillardagi moliyaviy natijalari ko'rsatkichlari dinamikasi³, ming so'm.

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sof tushum, ming so'm	44 073 679	82 466 323	76 045 393	74 245 844	98 945 423	135 322 545
Asosiy faoliyat foydasi %	54	40	42	37	18	11
Soliq to'languncha foyda %	12	5	9	13	13	6
Sof foyda %	7	3	8	11	9	5

Jadval ma'lumotlarining ko'rsatishicha, tadqiqot obyektining sof tushumi 2023-yilda 2018-yilga nisbatan 3 martadan ortiq bo'lgan, ammo asosiy faoliyatning foydasi 43 foizga, soliq to'languncha foyda 6 foizga va sof foyda 2 foizga kamayganligini guvohi bo'lamiz.

2 "INDORAMA KOKAND TEXTILE" AJ xorijiy korxonasi moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

3 "BETLIS TEKSTIL" MChJning 2018-2023 yillardagi moliyaviy va statistik ma'lumotlari.

4-jadval. “BETLIS TEKSTIL” MChJning 2022–2026-yillardagi moliyaviy natijalarining prognoz ko’rsatkichlari [13], ming so’m.

Ko’rsatkichlar	2022	2023	2024	2025	2026
Sof tushum, ming so’m	175 919 309	228 695 101	297 303 631	386 494 721	502 443 137
Asosiy faoliyat foydasi %	40	34	30	34	50
Soliq to’languncha foyda %	16	10	6	10	26
Sof foyda %	12	7	4	7	19

Jadval tahlili natijasida 2022–2026-yillarda korxonaning moliyaviy natijalari ko’rsatkichlari bo’yicha ijobiy tendensiyalar kutilmoqda. Xususan, 2026 yilda 2022 yilga nisbatan o’sish 3 marta, asosiy faoliyat foydasi 10 foizga, soliq to’languncha foyda 10 foizga va sof foyda 7 foizga o’sishi prognoz ma’lumotlari asosida tasdiqlandi.

Maqolada amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida “BETLIS TEKSTIL” MChJning 2016-2021 yillardagi moliyaviy natijalari dinamikasi va 2022–2026-yillarda kutilayotgan prognoz ko’rsatkichlari diagramma ko’rinishida ishlab chiqilgan.

1-rasm. “BETLIS TEKSTIL” MChJning 2018-2023 yillardagi moliyaviy natijalari dinamikasi va 2022–2026-yillarda kutilayotgan prognoz ko’rsatkichlari⁴.

Yuqoridagi panel ma’lumotlari va prognoz ko’rsatkichlarini kompyuter dasturlari yordamida qayta ishlash natijasida auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirishga, shuningdek, auditorlik hisoboti hamda xulosasini xalqaro standartlar asosida tayyorlashga imkoniyat yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Audit jarayonida muhimlikni aniqlash va riskni baholashda tahliliy amallardan foydalanish yuzasidan ishlab chiqilgan tavsiyalar natijasida auditni xalqaro standartlar asosida tashkil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Yengil sanoat tizimida AKTda qayta ishlashga mo’ljallangan raqamlashtirilgan hisob registrlarining takomillashtirilgan shakllari hamda “Tarmoq korxonalarida xarajatlar – mahsulot hajmi – foyda” zanjiri asosida iste’mol qiymatini shakllantirishning ishlab chiqilgan mexanizmini tarmoq korxonalarida faoliyatiga tatbiq qilish ijobiy samara beradi.

Yengil sanoat korxonalarida “Audit-sampling”, “SoftExpert Audit” dasturlari asosida mahsulot tannarxi va moliyaviy natijalar auditini o’tkazish bo’yicha uslubiy tavsiyalar hamda to’qimachilik va tikuv-trikotaj korxonasi-ning mahsulot tannarxi va moliyaviy natijalariga ta’sir etuvchi ko’rsatkichlarning 2025-yilgacha ishlab chiqilgan prognozini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq.

Foydalangan adabiyotlar

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 - 2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-son. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida Auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3946-son. <https://lex.uz/docs/3914502>.
- Audit va sifat nazoratining xalqaro standartlari. I qism. 1-jild. – T.: “Sano-standart”, 2014, b. 501.
- Dusmuratov R.D. Audit asoslari. Darslik. T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. 612 b.
- Karimov N.F. Tijorat banklarida ichki audit. Monografiya. T.: Fan, 2006.

4 “BETLIS TEKSTIL” MChJning 2018-2023 yillardagi moliyaviy va statistik ma’lumotlari.

6. Prodanova N.A. Внутренний аудит, контроль и ревизия. – М.: Налог Инфо, 2006, s. 42.
7. Tulaev M.S. Auditda muhimlik darajasini aniqlash metodikasini rivojlantirish. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentabr-oktabr, 2021.
8. Ilhomov Sh.I. Audit. Darslik. - T.: Iqtisodiyot, 2018.
9. Seth Rosensweig. Robotic Process Automation (RPA): A primer for internal audit professionals. <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cyber-security-risk-regulatory/library/robotic-process-automation-internal-audit.html>.
10. Xusainov Sh.A., Kushmatov J.M. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ichki auditni takomillashtirish. "Science and Education" Scientific Journal. August 2021 / Volume 2 Issue 8. <https://cyberleninka.ru/article/n/ra-amli-tehnologiyalar-ni-zhoriy-etish-orqali-ichki-auditni-takomillashtirish>.
11. Xasanov B.A., Aliboev Z.A., Zokirova M.Sh. Ichki auditni avtomatlashtirish asoslari. - T.: Fan, 2003, 162 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

